

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

NAMANGAN
DAVLAT
TEXNIKA
UNIVERSITETI

Namangan shahri, 6-7 iyun 2025 yil

**«OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH: GLOBAL MUAMMOLAR VA YANGI
INNOVATSION YECHIMLARI» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN**

MATERIALLAR TO'PLAMI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**“OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI XAVFSIZLIGINI
TA‘MINLASH: GLOBAL MUAMMOLAR VA YANGI
INNOVATSION YECHIMLARI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

(2025 yil 6-7 iyun)

2-QISM

Namangan-2025

“Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta’minlash: global muammolar va yangi innovatsion yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. (2025 yil 6-7 iyun)

Mazkur konferensiyada Oziq-ovqat sanoatida biotexnologiya va oziq-ovqat xavfsizligining roli, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda global muammolar va ularni bartaraf etish strategiyalari, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi: innovatsion texnologiyalar va yechimlar, raqamli texnologiyalar orqali oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini monitoring qilish va boshqarish, kimyo, matbaa sanoatlarida innovatsion va integratsion jarayonlarning istiqbollari, qishloq xo’jaligini saqlash va qayta ishlashda yangi innovatsion usullar, tabiiy, aniq hamda muhandislik texnologiya fanlarini o’qitishda ilg’or pedagogik texnologiyalarga oid olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari bo’yicha maqolalar matnlari o’rin olgan.

To‘plamda oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tekshirish institutlari, fanlarni o’qitishdagi ilg’or pedagogik texnologiyalar, kimyo, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda hamda kimyo va matbaa yo’nalishlarida olib borilayotgan ilmiy izlanishlarining natijalari keltirilgan.

Anjuman materiallari to‘plami professor-o’qituvchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar hamda talabalar uchun mo’ljallangan.

Tahrir hay’ati a’zolari:

prof. M.G’. Dadamirzayev
dots. M.U. Qayumov
prof. O.K. Ergashev
dots. A.M. Akramov
dots. O.T. Mallabayev
dots. U.Y.Raximov
dots. M.I. Soliyev
dots. A.K. Oxundadayev

Taqrizchilar:

k.f.d., prof. D.Sh. Sherqo’ziyev
q/x.f.d., prof. A.T.Merganov
k.f.n., dots. O.Abdulalimov
t.f.d., dots. X.Qanoatov

Muharrirlar:

PhD. A.A. Eshonto’rayev
PhD. B.Sh. Adashev

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g’riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga nashriyot va tashkiliy qo‘mita javobgar emas. Mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar!

Ilmiy maqolalar mualliflarning matni asosida chop etildi.

1-Rasm. Pitahaya manzarali mevasining ko‘rinishlari. (A gullagan davri, B mevasining ko‘rinishi, V meva tugish davri, G Laboratoriyada o‘sgani, D tuproq muhitiga o‘tkazilgan xolati.)

Xulosa qilib shuni aytish mumkin laboratoriya sharoitida *Pitahaya* manzarali mevasini urug‘idan o‘stirish eng maqbul usul deb topildi. Bunda 1 ta urug‘dan 100 tagacha ko‘chat olish aniqlandi ya’ni mikroklonal sharoitda in vitro usulida kichik joylarda ko‘p ko‘chat yetishtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Vildanova K.D. Dekorativnie kustarniki. Uchebnoe posobie. –Tashkent: “Shark”, 2006. -96
2. Ivanova L., Inozemseva YE. Virashivayem lilii v Zapolyare // Svetovodstvo. -Moskva.-2011. -№3.-18-19 s.
3. Botella, J.R., Fairbairn, D.J. (2005). Present and Futute Potential of Pineapple Biotechnology. Acta Horticulturae 666: 312-318. www.florist.planet-earth.s, www.floriculture.ru.

UDK 631.525.633.19

NAZORAT KO‘CHATZORIDAGI TRITIKALE NAV VA NAMUNALARINING BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI

Xamdamova Barno Tajidin qizi, tayanch doktorant

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti

(E-mail): ddeiti-19@mail.ru

ORCID: 0009-0002-7935-0259

Annotatsiya: maqolada seleksiya jarayonidagi tritikale nav va namunalarining nazorat nav sinov ko‘chatzoridagi biometrik ko‘rsatkichlari yani Maxsuldor poyalar soni, o‘simlik bo‘yi, boshqoq uzunligi, bitta boshqodagi boshqochalar soni., bitta boshqodagi donlar soni, bitta boshqodagi don vazni, 1000 dona don vazni, to‘g‘risida malumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tritikale, nav, namuna, ko‘chatzor, biometric ko‘rsatkich.

Respublikamiz tuproq iqlim sharoitlarida boshqoqli don ekinlaridan hisoblangan Tritikalening maxalliy va xorijiy navlarini yetishtirish agrotexnikasini to‘g‘ri qo‘llash natijasida

yuqori xosildorlikka erishilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23-oktyabrdagi PF-5853 sonli “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi farmonida aholini oziq-ovqat iste‘mol ratsionini yaxshilashni nazarda tutuvchi “oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish” ustuvor yo‘nalish etib belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda respublikamiz tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirib kelinayotgan kuzgi tritikalening mahalliy va xorijiy navlaridan hosildorligi va ozuqaviyligi yuqori bo‘lgan don mahsulotlarini yetishtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar ko‘lamini kengaytirish muhimdir.

Hozirda dunyoning barcha mamlakatlari boshdan kechirayotgan global iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jalik ekinlaridan, jumladan tritikale ekinidan yuqori don va sifatli don hosili olishda bir muncha qiyinchiliklarga uchrarmoqda. Ushbu holatni bartaraf etishda seleksionerlarning serhosil, tashqi muhitning stress omillariga bardoshli, kasallik va zararkunanalarga bardoshli, don sifat ko‘rsatkichlari yuqori yangi tritikale navlarini yaratish katta ahamiyatga molikdir.

Tritikale — insoniyat tomonidan bug‘doy va javdar chatishtirish natijasida sun‘iy yaratilgan birinchi donli o‘simlik turi hisoblanadi. Uning nomlanishida ota-ona shaklning lotincha so‘zlari, yani **tritium** (bug‘doy) va **secale** (javdar) birlashtirilgan. Javdar va bug‘doy gibridi bo‘lgan tritikale donli o‘simliklar kasalliklariga chidamliligi yuqori bo‘lganligi bilan ajralib turadi. Uning qishki va bahorgi shakllari, boshqa donli o‘simliklarga nisbatan tuproq unumdorligi past yerlarda ham yaxshiroq hosil berishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun xam bugungi kunda axolini oziq - ovqatga bo‘lgan extiyojini qonditish maqsadida glabal muammolarga bardoshli tritikale navlarini yaratish dolzarb hisoblanmoqda.

V.Kovtunenko [1; 33-b.] xozirgi seleksiyaning katta yutuqlaridan biri bu yangi qishloq xo‘jalik ekini - tritikalening yaratilganidir. Bu madaniy ekin o‘zida bo‘g‘doyning yuqori potentsialli don hosildorligi hamda javdarning noqulay tashqi omillarga va kasalliklarga yuqori bardoshlilikini mujassamlashtirgan. SHu sababli, qisqa vaqt davomida dunyo bo‘yicha keng parvarishlanib, hozirda 4 mln.gektardan ortiq maydonni egallamoqda.

V.Kovtunenko [2; 24-b.] Har bir tuproq-iqlim mintaqasida amalda har yili ekologik omillarning ta’siri o‘zgarib boradi. Seleksiya - uzluksiz jarayon bo‘lib, u barcha ehtimoliy holatlarni hisobga olib, abiotik va biotik stresslarga muvozanatli moslashishga qodir bo‘lgan tegishli navlarni yaratish orqali ularga mobil ravishda javob berishni talab qiladi.

T.Bulavina [3; 118-124-b.] ma’lumotiga ko‘ra, tritikale qishloq xo‘jaligida talab ortib borayotgan yangi oziq-ovqat va em-xashak ekini hisoblanadi. U serhosil, kasallik va zarakunandalarga, yotib qolishga va boshqa tashqi muhitning noqulay ob-havo sharoitlariga chidamli boshqoqli don ekinidir. Har qanday tuproq-iqlim sharoitida tritikale ekini o‘zining yuqori mahsuldorlik xususiyatini saqlab qolish xususiyatiga ega.

X.Adilov, K.Isakov, J.Umarov [4; 30-b.] larning ta’kidlashicha, tritikale ekini yurtimizga introduksiya qilingan boshqa madaniy ekinlarga nisbatan yangi ekin turi bo‘lib, ushbu ekinni respublikamizning barcha maydonlarda etishtirish aholini sifatli don, fermer xo‘jaliklarini yem-xashak va ozuqa bilan taminlash imkonini beradi.

T.Vershinina, S.Elisev, V.Popov, O.Fotina [5; 11-16-b.] tritikale uchun Old Ural mintaqasi uchun maqbul muddatlarni aniqlash maqsadida kuzgi tritikalening Ijevskaya 1 navini 7 muddatda: 15, 18, 21, 24, 27, 30 avgust va 2 sentyabr sanalarida sinab ko‘rdi. Kuzgi tritikaleda 30 avgust va 2 sentyabrda ekilgan variantlarida qishdan chiqish 44-58% ni, hosildorlik esa 1,78-2,24 t/ga ni tashkil etdi va boshqa muddatlarga nisbatan yuqori natija ko‘rsatdi. SHunan xulosa qilib, ushbu mintaqacha uchun avgustning oxirgi dekadasi va sentyabrning birinchi dekadasi maqbul muddat sifatida tavsiya etildi.

Tadqiqot natijalari. Ekinning hosildorligiga sezilarli tasir ko’rsatuvchi asosiy biometrik ko’rsatkichlardan biri 1 m² maydondagi mahsuldor poyalar soni bo’yicha kuzatuvlarga ko’ra, andoza Sergiy navida 1 m² maydondagi mahsuldor poyalar soni 293,5 donani, andoza Yarilo navida esa 302,1 donani tashkil etdi. Tajriba maydonidagi nav va namunalar orasida eng past natijalar 118-198 namunasida 251,9 dona, 578884 namunasida 268,6 dona, 118-947 namunasida 271,4 dona, da 286,5 dona va Romes navida 287,0 dona bilan kuzatildi va andoza Yarilo naviga nisbatan 118-198 namunasi 50,2 donaga, 578884 namunasi 33,5 donaga, 118-947 namunasi 30,7 donaga, Brat navi 15,6 donaga, Romes navi 15,1 donaga kam natija qayd etdi.

Andoza Yarilo naviga nisbatan KNIISX-6 (288,4 dona), 100-519 (293,9 dona), Sloser-49 (296,3 dona), PASSI-8-60 (296,1 dona), PoP-tsaz-44 (296,6 dona), ERIZO-49 (296,5 dona), ERIZO-6 (293,5 dona) namunalari past ko’rsatkich ko’rsatib, mos ravishda 13,7 dona, 8,2 dona, 5,8 dona, 6,0 dona, 5,5 dona, 5,6 dona va 8,6 donaga kam bo’lganligi aniqlandi.

Maxsuldor poyalar bo’yicha yuqori samaradorlikka ega nav va namunalar qatorida 578894, SITER-77-170, 100-557, 100-597, 578894 va KNIISX-70 kabi namunalar ajralib turdi. Bu namunalar andoza YARilo naviga nisbatan 10 va va undan ko’proq maxsuldor poya hosil qilgan. Andoza YARilo naviga nisbatan eng yuqori natijaga ega bo’lgan namunalar 578894 va SITER-77-170 bo’lib, ularning samaradorligi 19,3 va 12,0 dona maxsuldor poyaga yuqori bo’ldi.

O’simlik bo’yi – bu o’simlikning o’suv davri davomidagi umumiy o’sishini ko’rsatadi. O’simlik bo’yining balan yoki past bo’lishi turli omillardan bog’liq masalan, yerning unumdorligi yoki oziqlanish maydoni, yorug’lik miqdori va boshqalar.

Tajribadagi tritikalening nav va namunalarining o’simlik bo’yi ko’rsatkichi o’rganilganida 97,5 sm dan 123,6 sm gacha bo’lgan oraliqda bo’lganligi aniqlandi. Andoza Sergiy navining bo’yi 101,2 sm ni tashkil etib, eng yuqori natija ko’rsatgan PASSI-8-60 namunasi (123,6 sm)dan 22,4 sm ga past, eng past natija ko’rsatgan ERIZO-6 namunasi (97,5)dan 3,7 sm ga yuqori natija qayd etdi. Andoza YARilo navining bo’yi 99,1 sm ni tashkil etib, eng yuqori natija ko’rsatgan PASSI-8-60 namunasi (123,6 sm)dan 24,5 sm ga past, eng past natija ko’rsatgan ERIZO-6 namunasi (97,5)dan 1,6 sm ga yuqori natija qayd etdi.

Tanlab olingan 25 nav va namunalardan bo’yi baland (100 sm dan yuqori)lari 21 ta, bo’yi o’rta (80-100 sm) bo’yli nav va namuna 4 ta ekanligi aniqlandi.

Seleksiya jarayonida hosildor navlarni yaratishda boshqoq uzunligi belgisi muhim o’rin tutadi. Boshqoq uzunligi navga xos xususiyatlardan biri bo’lib, hosildorlik ko’p jihatdan boshqoq uzun yoki kalta bo’lishiga, unda boshqoqcha va donning zich yoki keng joylashishiga bog’liqdir. O’rganilayotgan nav va namunalarning boshqoq uzunligi belgisi bo’yich o’lchov ishlari olib borilganida, andoza sifatida tanlangan Sergiy va YARilo navlari boshqoq uzunligi 13,9 sm ni tashkil etdi. Tajribada eng yuqori natija KNIISX-70 namunasida kuzatilib, 15,6 sm ni tashkil etdi va andoza Sergiy navidan 1,7 sm ga, yana bir andoza YARilo navidan ham 1,7 sm ga yuqori bo’ldi. Eng yaxshi natija bilan bir qatorda eng past natija ham kuzatilib, 578884 namunasida 10,5 sm ni qayd etib, andoza Sergiy navidan 3,4 sm ga, yana bir andoza YARilo navidan ham 3,4 sm ga past bo’ldi.

Boshqoq uzunligi belgisi bo’yicha Xippo-4 namunasida 15,2 sm, KNIISX-6 namunasida 14,9 sm, 118-156 namunasida 14,9 sm, Sloser-49 namunasida 147 sm, 100-597 namunasida 14,6 sm, 117-429, 118-759 namunalari 14,5 sm, Brat navida 14,4 sm bilan yuqori natijalar olindi. Qolgan aksariyat nav namunalarning boshqoq uzunligi 12-13,5 sm oraliq’ida bo’lganligi o’lchov natijalariga ko’ra aniqlandi.

Bitta booqdagi boshqoqchalar soni muhim biometrik ko’rsatkichlardan biri bo’lib, boshqoqchalar soni ko’p bo’lishi o’z navbatida yuqori hosil garovi bo’lib xizmat qiladi va navga

xos genetik xususiyat hsioblanadi. Maxsuldorligi yuqori namunalarni tanlashda bitta boshoqdagi boshoqchalar soniga qarab tanlov o’tkazish yaxshi samara beradi. Bu belgi navning genetik xususiyatlari va ekin ekilayotgan tuproq-iqlim sharoitiga bog’liq holda shakllanadi.

Tadqiq etilayotgan nav va namunalarning bitta boshoqdagi boshoqchalar soni o’rganilganida, ularning soni 20,9-33,5 oralig’ida bo’lganligi kuzatildi. Andoza Sergiy navida boshoqchalar soni 22,7 donani, andoza Yarilo navida esa 23,2 donani tashkil etdi. Yuqori natija bergan 117-429 namunasida boshoqchalar soni 33,5 dona bo’lib, andoza Yarilo naviga nisbatan 10,3 donaga ko’p bo’lganligi aniqlandi. KNIISX-70, 114-216, 118-759 namunalarida ham boshoqchalar soni 30 donadan ko’p ekanligi qayd etildi.

Bitta boshoqdagi don soni belgisi tahlillariga ko’ra, andoza Sergiy navida boshoqdagi don soni 72,1 doni, andoza Yarilo navida 73,7 donani tashkil etdi. Andoza YArilo naviga nisbatan Romes (74,1 dona), Sotnik (75,2 dona) va Brat (74,8 dona) navlari hamda KNIISX-6 (74,2 dona), KNIISX-70 (76,6 dona), Sloser-49 (68,4 dona), 578884 (74,9 dona), 578894 (57,2 dona), 100-557 (64,1 dona), 114-216 (64,2 dona), 117-429 (61,8 dona) va 118-156 (73,5 dona) namunalari mos ravishda 0,4 dona, 1,5 dona, 1,1 dona, 0,5 dona, 2,9 dona, -5,3 dona, 1,2 dona, -16,1 dona, -9,6 dona, -9,5 dona, -11,9 dona, 0,2 donaga yuqori natija ko’rsatdi.

Tajribadagi nav va namunalarning bitta boshoqdagi don vazni belgisi bo’yicha o’lchov amalga oshirilganida, andoza Sergiy navida 3,0 gr ni, andoza YArilo navida xam 3,0 gr ni tashkil etdi. Bitta boshoqdagi don vazni KNIISX-70 namunasida 3,6 gr ni, KNIISX-6 namunasida 3,3 gr ni, Brat navida 3,3 gr ni, Romes navida 3,2 gr ni, RANV namunasida 3,2 gr ni, 118-156 namunasida 3,2 gr ni, ERIZO-49 namunasida 3,1 gr ni tashkil etib, andoza sifatida olingan navlardan yuqori natija qayd etganligi aniqlandi. Sotnik navi, Xippo-4, Sloser-49, 100-597 namunalarida bitta boshoqdagi don vazni 3,0 gr ni tashkil etib, andoza navlar bilan bir xil natija ko’rsatdi. Qolgan nav va namunalarda bitta boshoqdagi don vazni belgisi bo’yicha ko’rsatkichi 3,0 gr dan past natija qayd etdi.

Biometrik ko’rsatkichlar orasida 1000 dona don vazni navning hosildorligiga to’g’ridan-to’g’ri tasir etuvchi belgi hsioblanadi. Nav namunalarning 1000 dona don vazni o’rganilganida 37,3 gr dan 46,5 gr gacha oraliqda bo’ldi va o’rtacha natija 42,3 gr ni tashkil etdi. Andoza sifatida olingan Sergiy navida 1000 dona don vazni 42,6 gr ni, andoza YArilo navida esa 42,7 gr ni tashkil etdi. Nav va namunalar orasida KNIISX-70 namunasi 46,5 gr eng yuqori natija qayd etib, andoza Sergiy navidan 3,9 gr ga, andoza YArilo navidan 3,8 gr ga yuqori bo’ldi. PoP-tsaz-44 namunasida 37,3 ga bilan eng past natija qay etib, andoza Sergiy navidan 5,7 gr ga, andoza YArilo navidan 5,8 gr ga kam bo’ldi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko’ra shuni xulosa qilish mumkinki, tajriba davomida barcha nav va namunalarda vegetatsiya davrlarining o’tishida juda katta sezilmadi, shunday bo’lsada vegetatsiya davri davomiyligi hisoblanganida nav va namunalar orasidagi farq 8 kunning tashkil qildi.

“Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta’minlash: global muammolar va yangi innovatsion yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2025 yil 6-7 iyun

1313-jadval

Tritikale nav va namunalarining nazorat ko’chatzoridagi biometrik ko’rsatkichlari (2020-2021 y)

№	Nav namunalarlar nomi va	Mahsuldor poyalar soni, 1 m²/dona	O’simlik bo’yi,sm	Boshoq uzunligi,sm	1 ta boshoq dagi boshoq chalar soni. dona	1 ta boshoq dagi don soni, dona	1 ta boshoqdagi don vazni. g	1000 dona don vazni.g
1	Sergiy St	293,5	101,2	13,9	22,7	72,1	3,1	42,6
2	PoP-tsaz-44	296,6	111,2	14,0	23,7	67,6	2,6	37,3
3	Yarilo St	302,1	99,1	13,9	23,2	73,7	3,2	42,7
4	Romes	287,0	120,7	14,2	23,0	74,1	3,2	43,4
5	Sotnik	306,2	106,7	14,1	23,3	75,2	3,0	42,5
6	Brat	286,5	110,4	14,4	23,8	74,8	3,3	44,3
7	KNISX-6	288,4	120,7	14,9	23,7	74,2	3,3	43,8
8	KNISX-70 (Nixol)	307,2	110,0	15,6	30,4	76,6	3,6	46,5
9	ERIZO-6	293,5	97,5	12,7	21,6	68,5	2,8	40,9
10	ERIZO-49	296,5	104,7	14,2	23,4	66,0	2,9	43,8
11	RANV-17	305,0	98,4	13,4	25,9	67,2	2,8	41,5
12	POLMER-17	302,1	113,7	13,3	22,4	68,3	2,7	39,8
13	PASSI-8-60	296,1	123,6	14,1	24,1	73,6	3,3	44,2
14	HIPPO-4	302,8	99,2	15,2	23,9	73,3	3,1	41,6
15	SITER-77-170	314,1	106,0	13,1	20,9	64,7	2,7	42,0
16	Sloser-49	296,3	101,4	14,7	24,1	68,4	3,1	44,6

“Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta’minlash: global muammolar va yangi innovatsion yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2025 yil 6-7 iyun

17	578884	268,6	111,4	10,5	28,0	74,9	3,0	39,6
18	578894	321,4	103,2	11,3	28,6	57,2	2,4	42,3
19	100-519	293,9	102,6	12,5	25,5	63,1	2,6	41,1
20	100-557	312,9	106,1	13,4	29,5	64,1	2,6	40,0
21	100-597	309,9	122,3	14,6	28,3	66,6	3,0	45,2
22	114-216	302,3	114,3	12,4	32,0	64,2	2,6	40,0
23	117-429	297,2	118,7	14,5	33,5	61,8	2,7	42,7
24	118-156	297,3	102,6	14,9	26,7	73,5	3,2	43,7
25	118-198	251,9	119,4	11,4	27,0	69,6	2,9	40,6
26	118-759	294,2	118,2	14,5	32,5	65,1	2,7	40,7
27	118-947	271,4	109,9	13,5	27,8	67,8	2,8	41,0
Eng past ko’rsatkich								
O’rtacha ko’rsatkich								
Eng yuqori ko’rsatkich								

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Kovtunenko V. Seleksiya ozimoy i yarovoy tritikale razlichnogo ispolzovaniya dlya usloviy Severnogo Kavkaza // Avtoref. diss. doktor. s.-x. nauk. Krasnodar. 2009. –S. 33.
2. Kovtunenko V. Morfobiologicheskiye i xozyaystvenno-tsennyye xarakteristiki zernokormovogo sortotipa tritikale v svyazi s selektsiyey v Krasnodarskom krae // Avtoref. diss. kand. s.-x. nauk. Krasnodar. 1996. –S. 24.
3. Bulavina T. Effektivnost primeneniya azotnykh i mikroelementov pri vozdel’vaniy yarovogo tritikale // Pochvovedeniye i agroximiya. 2014. №2 (53). –S. 118-124.
4. Adilov X., Isakov K., Umarov J. Lalmikorlikda tritikale selektsiyasi // O’zbekiston qishloq xo’ligi jurnali, Agro ilm ilovasi. 2011.№4 (20). -B. 30-b.
5. Vershinina T., yelisev S., Popov V., Fotina O. Perezimovka i urojaynost zerna ozimyyh rji i tritikale v zavisimosti ot sroka poseva // Permskiy agrarnyy vestnik. 2016. №3 (15). –S. 11-16.

NASTARIN O’SIMLIGINI AHAMIYATI VA UNI KO’PAYTIRISH USULLARI

I. Qurbonov

Namangan davlat texnika universiteti katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola landshaftli qurilish va landshaft arxitekturasi hamda aholi yashash joylarini ko’kalamzorlashtirish soxalarida keng foydalaniladigan Nastarin o’simligi haqida so’z yuritilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi barcha iqlim sharoitlariga chidamli bo’lgan, shuningdek, manzaraviylik xususiyati yuqori bo’lgan Nastarin navlarini o’rganishdan iborat.

Kalit so’zlar: Nastarin, nav, seleksiya, introduksiya, duragay, substrat, turkum.

Kirish: Bugungi kunda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va hukumat qarorlarida aholi yashash joylarini ko’kalamzorlashtirish va obodonlashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ko’kalamzorlashtirishning eng muhim vazifalaridan biri inson hayoti uchun sog’lom va to’laqonli estetik tabiiy muhit yaratishdir. Shu ma’noda ko’kalamzorlashtirish sohasi landshaftli qurilish va landshaft arxitekturasi bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi. O’zbekistonda ko’kalamzorlashtirish sohasi uchun o’simlik turlari assortimenti cheklangan bo’lib, uni ko’paytirish va yaxshilash muhim hisoblanadi. Doim yashil va gullovchi butalar ham ko’kalamzorlashtirishning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Shaharlarda ekishga mos bo’lgan, chidamli va uzoq umr ko’radigan hamda qimmatli manzarali ko’rinishga ega bo’lgan manzarali butasimon o’simliklardan oddiy nastarinni ko’proq ekishga alohida e’tiborni qaratish lozim.

Morfologik belgilari: Nastarin, siren (*Syringo*) - Zaytundoshlar oilasiga mansub o’simlik bo’lib, bargi to’kiladigan buta yoki daraxtlar turkumi hisoblanadi. Manzarali o’simlikning butun dunyo bo’yicha 30 turi mavjud bo’lib asosan, Evrosiyoda keng tarqalgan. Juda ko’p mamlakatlarda ekib parvarishlanadi. O’zbekistonda oddiy Nastarin (*S.vulgaris*), fors Nastarin (*S.persica*), xitoy Nastarini (*S.chi-enensis*) va boshqa turlari o’stiriladi [1]. Nastarinning barglari asosan, oddiy, yaxlit, ba’zan kesik yoki patsimon qirqilgan. Guli mayda, rangi oq, pushti, qizil. Ikki jinsli, xushbuy, to’pguli ro’vaksimon, barg yozishi bilan bir vaqtda gullaydi. Madaniy navlarining gulto’plami uzunligi 25-30 sm gacha boradi. Nastarin tez o’sadi. Janubiy xududlarda aprel-may oylarida, shimoliy xududlarda esa may-iyun oylarida gullaydi. Mevasi ikki uyali ko’sak [2].

Nastarinning manzaraviylik hususiyati: O’zbekiston xududida Nastarinning yilda ikki marta (bahor va kuzda) gullaydigan ayrim navlari uchraydi. Ular asosan aholi yashash joylarini ko’kalamzorlashtirish sohasida manzarali o’simlik sifatida ko’plab o’stiriladi [3]. Nastarinning keng tarqalgan turi oddiy nastarin hisoblanadi, uning seleksiya qilingan manzarali navlari ham mavjud.

MEVA-SABZAVOTLARNI PO’S T QISMIDAN TOZALASH VA QURITISH TEKNOLOGIK PARAMETRLARINI ISHLAB CHIQISH <i>Meliboyev M.F., Ergashev O.K.</i>	276
MOSH (<i>Phaselus aureus</i> Piper.) DAN YUQORI HOSIL OLI SHDA AGROTEKNIK TADBIRLARNI AHAMIYATI <i>Idrisov X.A., Ibragimov B.O., Yoqubova F.M., Habibaxon R.R.</i>	278
NAMANGAN IQLIM SHAROITIDA ILK BOR GARTENZIYA GULINING <i>HYDRANGEA MACROFILLA</i> NAVINI IN VITRO VA TUPROQ SHAROITIDA YETISHTIRISH TEKNOLOGIYASI <i>Misirova S.A., Najmiddinova M.M.</i>	280
NAMANGAN IQLIM SHAROITIDA ARCHANING <i>PICEA SMITHIANA</i> NAVINI YETISHTIRISH TEKNOLOGIYASI <i>Misirova S.A., Qambarova F.Z.</i>	282
NAMANGAN IQLIM SHAROITIDA <i>PITAHAYA</i> MANZARALI DARAXTINI KO’PAYTIRISH TEKNOLOGIYASI <i>Misirova S.A., Madadiyeva O.Q.</i>	283
NAZORAT KO’CHATZORIDAGI TRITIKALE NAV VA NAMUNALARINING BIOMETRIK KO’RSATKICHLARI <i>Xamdanova B.T.</i>	285
NASTARIN O’SIMLIGINI AHAMIYATI VA UNI KO’PAYTIRISH USULLARI <i>Qurbonov I.</i>	291
SABZI ILDIZMEVASINI QURISH VAQTIGA KESISH QALINLIGINING TA’SIRINI O’RGANISH <i>Nematova D.O.</i>	293
OLXO’RI (BERTON NAVI) MEVALARINI TUNNEL QURITGICHIDA QURITISH TEKNOLOGIYASI <i>Voqqosov Z.K., Jo’rayev I.G., Mamasodiqova Sh.U.</i>	296
FARG’ONA TUMANI ADIR HUDUDIDA JOYLASHGAN AYRIM FERMER XO’JALIKLARIDA TARQALGAN TUPROQ NEMATODALARINING EKOLOGIK MAVSUMIY DINAMI KASI <i>To’xtasinov F.R.</i>	298
PHYSIOLOGICAL INDICATORS ASSOCIATED WITH PRODUCTIVITY IMPROVEMENT IN JAYDARI SHEEP <i>F. Sh. Normammedova, Z. T. Rajamurodov</i>	301
OLXO’RI O’SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI <i>Sadriddinova S., Voqqosov Z.K.</i>	303
ISSIQXONALARDA TEMPERATURA VA NAMLIKNI MONITORING QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH <i>Abdullayev A.X., O’raqov E.E.</i>	305
DANAKLI MEVA(O’RIK, GILOS)LARGA IMPULSLI ELEKTR MAYDON OQALI ISHLOV BERILGANDA MEVALARNING IMPEDENSINING O’ZGARISHI VA SHARBAT AJRALISHIGA TA’SIRI <i>Eshpulatov N.M., Xushboqov B.A.</i>	307